

XUSUSIY KORXONALAR-YURIDIK SHAXS SIFATIDA

Umirzaqova Nargiza Baxodirovna¹

Toshkent viloyati

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi yo'nalishi 4-kurs (Sirtqi)

18/2 guruh talabasi

Tel: +99894 938 66 88

e-mail: nargiza.baxodirovna@inbox.ru

Xojiyev Rasulbek Boynazarovich²

Ilmiy rahbar:

¹⁻²Chirchiq davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7079163>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xususiy korxonalarining yuridik shaxs ekanligi, ularning tashkil topishi, faoliyati hamda bekor qilinishi yuridik jihatdan tahlil qilingan. Xususiy korxonalarining bugungi kundagi ahamiyati va o'рни qisqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xususiy korxonalar, davlat, mulkdor, majburiyat

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida mavjud bo'lmaganda 2003 yil 11 dekabrda qabul qilingan "Xususiy korxonalar to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi bilan yangi tashkiliy huquqiy shakldagi tijoratchi yuridik shaxsning huquqiy maqomi belgilandi.

Ushbu qonunning 3-moddasiga asosan, mulkdor yagona jismoniy shaxs tomonidan tuzilgan va boshqariladigan tijoratchi tashkilot xususiy korxonalar deb e'tirof etiladigan bo'ldi. Xususiy korxonalar tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shaklidir. Xususiy korxonalar o'z mulkida alohida mol-mulkka ega bo'ladi, o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi hamda ularni amalga oshirishi, majburiyatlarni bajarishi, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin. Xususiy korxonalar o'z majburiyatlari bo'yicha o'ziga qarashli butun mol-mulk bilan javob beradi. Xususiy korxonalar mulkdori korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda, xususiy korxonaning majburiyatlari bo'yicha o'ziga qarashli mol-mulk bilan qonun hujjatlariga muvofiq subsidiar javobgar bo'ladi.

Xususiy korxonalar to'liq firma nomiga ega bo'lishi lozim va qisqartirilgan firma nomiga ega bo'lishga haqli. Xususiy korxonalar O'zbekiston Respublikasi hududida va undan tashqarida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bank hisob varaqlari ochadi. Xususiy korxonalar o'zining to'liq firma nomi davlat tilida ifodalangan va xususiy korxonaning joylashgan yeri ko'rsatilgan muhrga ega bo'lishi kerak. Muhurda ayni paytning o'zida uning firma nomi boshqa tilda ham ko'rsatilishi mumkin. Xususiy korxonalar o'zining firma nomi yozilgan

shtamplariga va blankalariga, o'z emblemasiga, shuningdek belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan tovar belgisiga hamda ko'zga tashlanib turadigan boshqa identifikatsiya vositalariga ega bo'lishga haqli.

Xususiy korxonalar mulkdor tomonidan tuziladi, mulkdor unga tegishli mol-mulk beradi va uning ustavini tasdiqlaydi. Xususiy korxonalar, agar uning ustavida boshqacha qoida belgilangan bo'lmasa, nomuayyan muddatga tuziladi.

Xususiy korxonalar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda boshqa yuridik shaxslarning muassisi bo'lishga yoki ularning ustav fondida o'zgacha tarzda ishtirok etishga, vakolatxonalar ochishga va filiallar tuzishga haqli.

Xususiy korxonalarining ta'sis hujjati uning ustavidir. Xususiy korxonalarining ustavida korxonalarining firma nomi, uning joylashgan yeri va pochta manzili to'g'risidagi ma'lumotlar, asosiy faoliyat turlarining ro'yxati, mulkdorning familiyasi, ismi, otasining ismi va yashash joyi, ustav fondining miqdori o'z ifodasini topishi lozim, bundan tashqari ustavda qonun hujjatlariga zid kelmaydigan boshqa qoidalarni ham belgilanishi mumkin.

Xususiy korxonalar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Xususiy korxonalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Xususiy korxonalarining ustav fondi bo'linmasidir va uni mulkdorning o'zi belgilaydi. Pul, qimmatli qog'ozlar, pul bilan baholanadigan boshqa mol-mulk yoki mulkiy huquqlar yohud boshqa shaxsga beriladigan o'zga huquqlar xususiy korxonalarining ustav fondiga qo'shiladigan hissa bo'lishi mumkin. Mulkdor xususiy korxonalarining ustav fondiga o'zi kiritadigan mol-mulkni mustaqil baholaydi. Agar xususiy korxonalarining ustav fondi shakllantirilayotganda mulkdor o'z oila a'zolarining umumiy (ulushli yoki birgalikdagi) mulki hisoblangan mol-mulkni korxonaga berayotgan bo'lsa, ushbu mol-mulkning barcha mulkdorlaridan notarial tasdiqlangan rozilik olish talab etiladi.

Xususiy korxonalarining ustav fondini ko'paytirish va kamaytirish mulkdorning qaroriga ko'ra xususiy korxonalarining ustaviga o'zgartishlar kiritish yo'li bilan amalga oshiriladi. Agar ikkinchi moliya yilining va shundan keyingi har bir moliya yilining yakunida xususiy korxonalar sof aktivlarining qiymati uning ustav fondidan kam ekanligi ma'lum bo'lib qolsa, xususiy korxonalar o'z ustav fondini o'zining sof aktivlari qiymatidan oshmaydigan miqdorda kamaytirishi shart. Xususiy korxonalar sof aktivlarining qiymati qonun hujjatlarida belgilangan tartibda aniqlanadi.

Xususiy korxonalar mulkdori korxonalarini rahbar sifatida yakka boshqaradi, korxonalar nomidan ishonchnomasiz ish ko'radi, uning manfaatlarini ifodalaydi, xususiy

korxonaning pul mablag`larini hamda boshqa mol-mulkini tasarruf etadi, shartnomalar, shu jumladan mehnat shartnomalari tuzadi, ishonchnomalar beradi, banklarda hisobvaraqlar ochadi, shtatlarni tasdiqlaydi, korxonaning barcha xodimlari uchun majburiy bo`lgan buyruqlar chiqaradi va ko`rsatmalar beradi.

Xususiy korxonalar mulkdori xususiy korxonalar ustaviga qonun hujjatlarida belgilangan tartibda o`zgartirishlar va qo`shimchalar kiritish, xususiy korxonani qayta tashkil etish va tugatish to`g`risida qaror qabul qilish, xususiy korxonaning soliqlar va boshqa majburiy to`lovlar to`langanidan keyin qolgan foydasidan o`z ixtiyoriga ko`ra foydalanish, xususiy korxonaga tegishli mol-mulkni boshqa shaxsga berish, ijaraga berish, garovga qo`yish, boshqa yuridik shaxslarning ustav fondiga hissa sifatida kiritish yoki ushbu mol-mulkni boshqacha usulda tasarruf etish huquqiga ega. Xususiy korxonalar mulkdori qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo`lishi mumkin.

Xususiy korxonalar mulkdori ustav fondini shakllantirishi, o`ziga qarashli korxonani yakka boshqarishi shart. Xususiy korxonalar mulkdori zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo`lishi mumkin.

Xususiy korxonalar mulkdori o`zi vaqtinchi bo`lmagan taqdirda shu muddatda rahbarlik vazifasini bajarib turishni boshqa jismoniy shaxs zimmasiga yuklash to`g`risida yozma qaror qabul qiladi. Xususiy korxonalar mulkdori muvaqqat rahbarning xususiy korxonalar mol-mulkini tasarruf etishga oid huquqini cheklab qo`yishi mumkin.

Vafot etganligi, muomalaga layoqatsizligi, muomala layoqati cheklanganligi yoki bedarak yo`qolgan deb topilganligi oqibatida mulkdorning xususiy korxonalar rahbari vazifasini bajarishi mumkin bo`lmay qolgan taqdirda xususiy korxonani boshqarish fuqarolik qonun hujjatlariga va xususiy korxonaning ustaviga muvofiq amalga oshiriladi.

Xususiy korxonaning mol-mulki qonunda nazarda tutilgan hollardan tashqari, natsionalizatsiya qilinmaydi. Shuningdek, uning mol-mulki rekvizitsiya qilinmaydi, xususiy korxonaning mulkdoriga rekvizitsiya qilinayotgan mol-mulkning bozor qiymatiga muodil kompensatsiyasi to`lanadigan tabiiy ofatlar, avariya, epidemiyalar, epizootiyalar va favqulodda tusdagi boshqa holatlar bundan mustasno.

Xususiy korxonalar qonun hujjatlariga muvofiq har qanday faoliyat turlarini amalga oshiradi. Xususiy korxonalar tadbirkorlik subyektlari uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan imtiyozlar, preferensiyalar va kafolatlar tatbiq etiladi. Qonun hujjatlari bilan belgilanadigan tartibda xususiy korxonalar uchun

davlat budjetiga va davlat maqsadli jamg`armalariga soliqlar hamda boshqa majburiy to`lovlarning doimiy stavkalari belgilanadi. Xususi korxonaning foydasi soliqlar va boshqa majburiy to`lovlar to`langanidan so`ng korxonalar mulkdorining tasarrufiga o`tadi hamda unga soliq solinmaydi.

Xususi korxonalar faoliyatini tekshirish nazorat qiluvchi organlar tomonidan ko`pi bilan ikki yilda bir marta, belgilangan tartibda amalga oshirilishi mumkin, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

Xususi korxonalar o`z huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida qonunga muvofiq assotsiatsiyalarga (uyushmalarga) va boshqa birlashmalarga birlashishlari mumkin.

Xususi korxonalar mulkdori xususi korxonani mol-mulk majmuasi sifatida sotishga, hadya qilishga, vasiyat qilib qoldirishga yoki uni o`zgacha usulda boshqa shaxsga o`tkazishga haqli.

Xususi korxonalarining mulkdori yoki sudning qaroriga ko`ra, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qayta tashkil etilishi yoki tugatilishi mumkin. Xususi korxonalarining tuzilishi, faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilishi sohasidagi nizolar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Baratov M.X. Yuridik shaxslar. – T.: TDYuI, 2008. -B.320.
2. Imomov N. F. Yuridik shaxslarning xuquqi va asoslari . –T.: 2012. -B.270.
3. O`zbekiston Respublikasining 2003-yil 11-dekabrdagi 558-II-sonli Qonuni
4. O.Karimova. “Huquq ta`limini o`qitish metodikasi” T.: “O`zbekiston” 2011 yil, 23-b.
5. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004. –138 b.

